

Sa Likod ng mga Papel

Richmond B. Mina

Instructor I/ Department Chairperson (Business Administration)
Pangasinan State University - Infanta Campus, Philippines

Nakita ko ang silid-aralan
sa iba't ibang yugto ng edukasyon:
sa mababang paaralan,
sa mataas na paaralan,
at sa loob ng pamantasan.

lisa ang tanong na bumabagabag:
Bakit tila lumalayo ang guro
sa kanyang pangunahing tungkulin?

Mga aklat naghihintay mabuklat,
Mga isip na naghahangad ng kaalaman,
ngunit ang panahon ay nauubos
sa pagpuno ng talaan, pagbuo ng ulat,
at pagsunod sa samu't saring dokumento.

Puro papel pa rin tulad ng dati,
Ang pag unlad ng teknolohiya ay
hindi nagamit bagkus ang papel ay dumarami.

Hindi kulang sa tiyaga ang mga guro.
Ang katotohanan,
dala ang trabaho hangang tahanan.
Ngunit sa dami ng gawaing nakaatang,
ang pagtuturo ay unti-unting nahahati.

Habang dumarami ang papel na kailangang ipasa,
tila naglalaho ang panahong nakalaan
sa paghubog ng kaalaman,
paglinang ng talento,
at gabay sa mag-aaral.

Ang edukasyon ay hindi nasusukat
sa kapal ng mga ulat,
kundi sa lawak ng natutunan.

Marahil ang tunay na reporma ay magsisimula
kapag ang guro ay muling mabibigyan
ng sapat na oras upang gampanan
ang kanyang pinakamahalagang misyon -

ang magbahagi ng kaalaman.

DOI 10.5281/zenodo.20808049

Copyright & Published in the Philippines ©2026
by Pinagpala Publishing Services